

AROMATIK UGLEVODORODLARNI EKSTRAKSION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH

Karimova Zilola Mahmumudova

Buxoro davlat texnika universiteti, assistent

Islomova Mohinur

Isroilova Maftuna

Jabborov Muxammad

talaba

zilola.karimova.75@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15067026>

Turli davlatlarda aromatik uglevodorodlar ishlab chiqarish turli jarayonlarga asoslangan. O'zbekistonda aromatik uglevodorodlar ishlab chiqarishning asosiy manbalari "Uz-Kor Gas Chemical" MChJ QK tomonidan ishlab chiqarilgan piroliz distillyati va "Buxoro neftni qayta ishlash zavodi" MChJ tomonidan ishlab chiqarilgan riforming katalizati hisoblanadi. Piroliz distillyatini ekstraktsiya jarayonining iqtisodiga ta'sir qiluvchi asosiy nuqtalardan biri bu erituvchining xom ashyoga nisbatini aniqlaydigan ekstraktorning samaradorligidir. Ushbu nisbatni kamaytirish texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biridir. Ekstraktor yuqori selektivlik va eritish kuchiga, oson regeneratsiyaga, ajratiladigan xom ashyo bilan yetarlicha yuqori zichlikdagi farqqa, past yopishqoqlikka va boshqalarga ega bo'lishi kerak. Ekstragentni tanlashda erituvchining resurslari va tanlangan erituvchidan ekstraktsiya jarayonlariga va boshqa sanoat maqsadlarida foydalanish imkoniyatini hisobga olish kerak.

"Uz-Kor Gas Chemical" QK MChJ va "Sho'rtan gaz-kimyoy majmuasi" MChJ korxonalarida piroliz jarayoni ikkilamchi mahsulotlari piroliz distillyati, piroliz moyi va tar mahsulot tarkibidan turli texnologik jarayonlar yordamida benzol, toluol, ksilol, inden, naftalin, antrasen kabi bir va ko'p yadroli aromatik uglevodorodlarni toza holda ajratib olish mumkin. Shularni inobatga olib bir yadroli aromatik uglevodorodlarni ekstraktsion distillyatsiya usuli bilan ajratib olish, ko'p yadrolish aromatik uglevodorodlarni distillyatsion rektifikatsiya usuli bilan ajratib olish bo'yicha ilmiy-amaliy ishlanmalar hozirgi zamon texnologiyalarining talabidir. Aromatik uglevodorodlar neft-kimyoy sanoatining eng muhim xom ashyosi bo'lib, uning asosida katta tonnali organik sintez mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ma'lumotlariga ko'ra, benzol ishlab chiqarish hajmi (shu jumladan piroliz mahsulotlaridan, neftdan) 1200 ming tonnani tashkil etdi. Sanoat axborot agentligi mutaxassislarining fikricha, benzolga jahon talabi yiliga o'rtacha 5,2 foizga oshadi va yiliga 41 million tonnani tashkil etadi.

Osiyoda esa (Yaponiyadan tashqari) - yiliga o'rtacha 7,5% da, shuningdek, dunyoning boshqa davlatlarida - 13,6% (asosan, Janubiy Amerikada va Yaqin Sharq) kuzatiladi. Benzol, toluol, ksilol ishlab chiqarishning asosiy o'sishi yangi quvvatlarni ishga tushirish, shuningdek, piroliz distillyati ishlab chiqarishni ko'paytirish hisobiga sodir bo'ladi [1]. Siklogeksan, alkilbenzollar va boshqalarni ajratib olish uchun xom ashyo bo'lgan benzol, toluol, ksilol iste'moli doimiy ravishda oshib bormoqda.

1959 yilda Shell sulfolan [15] yordamida ekstraksiya jarayonini ishlab chiqdi. Sulfolan glikollarga qaraganda yuqori selektivlik va katta erituvchi quvvatga ega. Bu jarayonni erituvchining pastroq ozuqa tezligida amalga oshirish imkonini beradi [20]. Sulfolan eng samarali zamonaviy selektiv erituvchilardan biri bo'lib, sulfolan jarayonining xorijda sanoatga tez tatbiq etilishidan dalolat beradi. Jarayonning kamchiliklari orasida erituvchini ajratish mahsulotlaridan olib tashlashning qiyinligi va erituvchini qayta tiklash uchun pasaytirilgan bosimdan foydalanish zarurati kiradi. Sulfolan nisbatan yuqori erish nuqtasiga ega, uni suv qo'shish orqali tushirish mumkin, ammo bu sulfolanning erish qobiliyatini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi. Yudex jarayoni bilan solishtirganda jarayon sharoitlarining keskin o'zgarishi va sulfolanning nisbatan yuqori narxi katta kapital qo'yilmalarni talab qiladi. Dimetil sulfoksidning kamchiliklari orasida uning nisbatan past termal barqarorligi (140°C gacha issiqlikka chidamli) mavjud bo'lib, uni rektifikatsiya qilish orqali qayta tiklashni qiyinlashtiradi. Sof aromatik uglevodorodlarni olish uchun ikkinchi erituvchi (butan yoki pentan) ekstrakt fazasidan aromatik bo'lmagan uglevodorodlarning 3-5% ni siqib chiqarish uchun ekstraksiya ustuniga quyiladi [12-14]. Erituvchi ekstrakt fazasidan aromatik uglevodorodlarni butan yoki pentan bilan qayta ekstraksiya qilish orqali chiqariladi. Ikkinchi erituvchidan foydalanish texnologik sxemani murakkablashtiradi. Bundan tashqari, dimetil sulfoksid gigroskopikdir va erituvchida suv mavjudligi uning erish kuchini pasaytiradi. Shunday qilib, yuqoridagi selektiv erituvchilarning hech biri past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish uchun ideal emas. Texnologik va iqtisodiy nuqtai nazardan erituvchilarning bunday kamchiliklari tadqiqotchilarni yangi, samaraliroq erituvchilarni, shu jumladan kimyo sanoatida mavjud bo'lgan moddalar asosida olingan aralash erituvchilarni izlashga majbur qiladi.

Ekstraksiya jarayonining selektivligini oshirish va ekstrakt tarkibidagi ekstraksiya qilinadigan komponentlar konsentratsiyasini oshirish maqsadida suv qo'shilishi eng ko'p qo'llaniladi. Biroq, suvdan foydalanish erituvchi

iste'molining oshishiga, uning erish qobiliyatining pasayishiga va energiya xarajatlarning oshishiga olib keladi. Ekstragentga suvning kiritilishi bir qator hollarda erituvchining gidrolizlanishi bilan birga keladi, bu esa uskunaning korroziyasiga va erituvchi barqarorligining pasayishiga olib keladi.

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikricha, tarkibida suv bo'lmagan aralash erituvchilardan foydalanish past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish jarayonini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biridir. Adabiyotning ushbu sharhi quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda sanoat amaliyotida neft xomashyosidan past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish uchun selektiv erituvchilar yordamida suyuqlik olish jarayoni keng tarqaldi. Jarayonning takomillashtirilishi hozirgi vaqtda qo'llanilayotgan selektiv erituvchilarga qaraganda yangi, samaraliroq tanlash bilan bog'liq. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, dimetil sulfoksid va dietilen glikol hozirda taklif etilayotgan yangi selektiv erituvchilar orasida amaliy qiziqish uyg'otadi. Benzol DMSO + DEG tizimini olish past haroratlarda, atmosfera bosimida va erituvchining xom ashyoga nisbatan past nisbatida amalga oshirilishi mumkin. DMSO+DEG selektiv erituvchilarga qo'yiladigan talablarni qondiradi va arzon va qulay xom ashyo bazasiga ega. DMSO ga DEG qo'shilishi diagrammaning heterojen mintaqasi, ekstraktdagi benzolning maksimal konsentratsiyasi va ozuqa tarkibidagi aromatik uglevodorod konsentratsiyasining yuqori chegarasi sezilarli darajada oshishiga olib keladi. DEG ning DMSO ga qo'shilishi eritma kuchining pasayishiga va erituvchining selektivligining oshishiga olib keladi. Eruvchanlik egri chizig'ining tabiatini hisobga oladigan bo'lsak, 50% dan yuqori bo'lgan aralash erituvchida DEG miqdori amaliy emas. Olingan tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, "Uz-Kor Gas Chemical" MChJ QK tomonidan ishlab chiqarilgan piroliz distillatidan benzolni DMSO + DEG aralash erituvchisida og'irlik bo'yicha 1: 1 benzol nisbatida 1,660 va 1,790 daqiqada ekstraksiya qilingan. tozaligi 97,52%. Olingan benzolning IQ spektroskopik tahlili 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Piroliz distillatidan olingan benzolning IQ spektrogrammasi.

Page 1 of 1

Shunday qilib, olingan natijalarga ko'ra, "Uz-Kor Gas Chemical" MChJ QK tomonidan ishlab chiqarilgan piroliz distillatidan benzolni DMSO+DEG aralash erituvchisida 1:1 massa nisbatida ajratib olish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Aralash erituvchi DMSO + DEG bilan benzolni ekstraktsiyalash jarayonining optimal parametrlari aniqlandi, ular aromatik uglevodorodlarni olish uchun qurilmalarni loyihalash uchun zarur. Olingan ma'lumotlar va ularni laboratoriya sharoitida matematik qayta ishlash asosida uglevodorodlar va piroliz distillatining namunaviy aralashmalaridan benzolni DMSO + DEG aralash erituvchisi bilan olish uchun optimal sharoitlar yaratildi. Olingan ma'lumotlardan benzolni ekstraktsiyalash uchun qurilmalarni loyihalashda va shunga o'xshash qurilmalarni rekonstruksiya qilishda foydalanish mumkin.

Адабиётлар:

1. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.
2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. ЖУРАЕВА Л., ҚОДИРОВ О. SEPARATION OF AROMATIC HYDROCARBONS IN MIXED SOLVENTS BY THE METHOD OF EXTRACTIVE DISTILLATION //UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[3/2] ISSN 2181-7324.
5. Джураева Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
6. Rakhmatillaeva J. L., Ulugbek B., Sevinch E. PYROLYSIS AND PYROLYSIS PROCESSES OF HYDROCARBONS //E Conference Zone. – 2022. – С. 105-108.

7. Джураева Л. Р. Использование визуального контента в модернизации образования //Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе. – 2021. – С. 13-17.
8. ДЖУРАЕВА Л. Р., КАСИМОВА Н. А. БИОПРОБЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.
9. Джураева Л. Р., Баракаев У. А. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБУХАНИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОГЕЛЯ //Conferencea. – 2022. – С. 93-94.
10. Джураева Л. Р. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот со стиролом //Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 71-73.
11. Мухаммадиев Б. Т., Джураева Л. Р. Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.
12. Жўраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.
13. Ниязов Л. Н., Жўраева Л. Р., Бердиева З. М. Кимё фанини ўқитишда кейс-стади усулидан фойдаланиш масалалари //Интернаука. – 2018. – №. 47-2. – С. 62-63.
14. Мавланов Б. А., Джураева Л. Р. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ //Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.
15. Джураева Д. Д., Джураева Л. Р., Ниязов Л. Н. Мотивация как фактор развития потенциала учащихся в высших технических учебных заведениях //Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. Т. 3.—Екатеринбург, 2014.
16. Джураева Лайло Рахматиллаевна Анализ Состава Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки. <https://scholar.google.com/citations> 2022/11/12, 150-154стр
17. Жўраева Л. Р., Гиясова Г. М., Холбоев Р. Ж. ПЕРЕРАБОТКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 61-64.
18. Jo'rayeva L. R. BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI DEG+ DMSO SISTEMASIDA EKSTAKSIYION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 9. – №. 6. – С. 21-26.

19. Rakhmatullaevna J. L. USE OF PYROLYSIS DISTILLATE RAW MATERIALS FOR OBTAINING BENZENE //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 188-194.
20. Joraeva L. R., Ostanov O. Y., Kodirov O. S. RESEARCH OF SINGLE AND MULTI-STAGE EXTRACTION PROCESS OF PYROLYSIS DISTILLATE OF" UZ-KOR GAS CHEMICAL" JV LLC //Harvard Educational and Scientific Review. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
21. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ Dmso System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
22. ФАЙЗИЕВ Ш. Ш., ДЖУРАЕВА Л. Р. О магнитных свойствах бората железа допированного магнием //Современные инновации в науке и технике. – 2014. – С. 264-266.
23. Жўраева Л. Р., Кодиров О. Ш. ЭКСТАКЦИЯ БЕНЗОЛА ИЗ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЯТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» НА СМЕШАННОМ ЭКСТРАГЕНТЕ ДМСО+ ДЭГ //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 95-107.
24. Джураева Л. Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАГНИТНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЛЕГКОПЛОСКОСТНЫХ СЛАБЫХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ //Ученый XXI века. – С. 21.
25. Джураева, Л. Р. Изучение химического состава и применение вторичных продуктов, получаемых в процессе пиролиза углеводородов. НамДУ илмий ахборотномаси-2022. № 5-183-186 б.
26. Жўраева Л. Р., Мусурманова С. О., Норбекова Д. Л. ЭКСТРАКЦИЯ БЕНЗОЛА ДМСО+ ДЭГ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 122-125.
27. Жўраева Л., Қўзиева Ж., Ҳайдарова М. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗИ ВА ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 65-69.
28. Jo'rayeva L. R., Holmurodov A. A. AROMATIK UGLEVODORODLAR-BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI EKSTRAKSIYA USULIDA AJRATISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 75-80.
29. Жўраева Л. Р., Фуломов Ж. Ж. ЭКСТРАКЦИЯ УСУЛИДА АРЕНЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИ НАТИЖАЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 86-91.

- 30.Laylo J. EXTRACTION BENZENE FROM PYROLYSIS DISTILLATE //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 10. – №. 12 (129). – С. 4-8.
- 31.Jo'rayeva L., Erkinova S., Fatullayeva S. PIROLIZI JARAYONLARIDA AROMATIK UGLEVODORODLARNI AJRATIB OLISH //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 40. – С. 123-128.

